

Ein halbes Jahr im Winterkleid

Herbert Maeder bei den Gamsen ob Splügen im Rheinwald

Gemsen in freier Wildbahn! Sie zu beobachten ist eines der schönsten Erlebnisse, das ein Bergsteiger und Naturfreund in der Alpenwelt haben kann. Es ist allerdings gar nicht so leicht, sich den scheuen, aufmerksamen und überaus scharf witternden Grattieren so zu nähern, daß man sie auch fotografieren kann. Gemsen können Menschen schon aus einem halben Kilometer Distanz wahrnehmen, und wenn ein Rudel einmal flüchtig geworden ist, hat der Beobachter wenig Aussicht, ihm gleichentags nochmals zu begegnen.

Zweimal im Jahr wechselt die Gemse ihr Kleid, wobei jeder Haarwechsel ungefähr zwei Monate dauert. Das glattanliegende, dünne Sommerkleid wird nicht einmal zwei Monate lang getragen, während das sehr dicke Winterkleid mit seinen 10-12 cm langen Haaren ein volles halbes Jahr lang erhalten muß. Die Gemse als ausgesprochener Gebirgsbewohner ist dem langen Bergwinter mit seiner Härte und seinen Gefahren ausgesetzt. Auch wenn diesen Grattieren ein ausgesprochener Instinkt für die Lawinengefahr nachgerühmt wird, fallen doch jährlich viele dem weißen Tod zum Opfer. Ausgesprochene Lawinenwinter reduzieren die Gamsbestände um 10-15 Prozent. Der heurige Winter meint es offenbar mit dem Gamswild nicht allzu schlecht. Die Rudel, die ich kürzlich ob Splügen an den Abhängen des Fluhkopfs beobachten konnte, waren jedenfalls in der besten Verfassung. Allerdings: der Winter ist für das Bergwild noch lange nicht vorbei.

1 Zum erstmalig erblickte ich die Gemsen am Fluhkopf von der Straße her. Das Teurihorn stand im letzten Abendlicht, und einzelne Tiere hoben sich auf der im Schatten liegenden Krete dunkel gegen den Himmel ab. Morgen würde ich ihnen nachsteigen. - Ich fand sie an ihrem winterlichen Äsungsplatz am Fluhkopf. Wo der Fels sich steil aufbäumt, sind die schroffen Hänge vom Wind abgeblasen. Hier finden die Gemsen dürres, strohartiges Naturheu.

2 Gegen den Wind, jede Deckung ausnutzend, gelang es mir, einigen Tieren bis auf 20 Meter nahe zu kommen. Trotz der großen Nähe hatte mich dieses Tier noch nicht erblickt. Während es den steilen Schneehang querte ...

3 ... kam von links her ein Kitz in mein Blickfeld. Das zierliche Tierchen mit dem struppigen Pelz schritt bergan, ohne von mir Notiz zu nehmen.

4 Unter einer mächtigen Lärche war der Schnee abgerutscht. Das Tier weidete ruhig weiter, während ich immer wieder den Auslöser meiner Kamera bediente.

5 Plötzlich bekamen die Gemsen Wind. Während ich mich ganz still verhielt, musterten sie mich aufmerksam ...

6 ... um plötzlich schräg aufwärts zu entfliehen.

7 Nach einer halbstündigen Umgehung bekam ich meine Gemsen nochmals zu sehen. Diesmal waren sie über mir und hoben sich dunkel von dem bedeckten Himmel ab. Zu meinem größten Erstaunen flohen sie nicht Hals über Kopf, wie ich das von den Gemsen gewohnt war. Sie beäugten mich aufmerksam aus ihrer erhöhten Lage und wichen nur langsam vor meiner Annäherung zurück.

